

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
№ SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9556-2023-SI-1>

Бош муҳаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:
Сеитов Азамат Пулатович
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

Бош муҳаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:
Сабилова Умида Фархадовна
доктор социологических наук
(Doctor of sociology, DSc)

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

22.00.01–Социология назарияси, методологияси ва тарихи. Социологик тадқиқотлар усуллари.
Теория, методология и история социологии. Методы социологических исследований.
Theory, methodology and history of sociology. Methods of sociological research.

Бекмурадов Мансур Бобомурадович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Каланов Комил Куллахматович
кандидат социологических наук, профессор (Узбекистан)
Убайдуллаева Раиса Турсуновна
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Негматова Шахзода Шухратовна
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Исмаилов Алишер Агзамович
доктор экономических наук, (Узбекистан)

Щепилова Галина Германовна
доктор философских наук, профессор (Россия)
Рожанский Михаил Яковлевич
кандидат философских наук (Россия)
Маматов Нормурат
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Камалова Хатира Сабыровна
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Фофуров Низомжон Октябрович
кандидат исторических наук, доцент (Узбекистан)

22.00.02–Ижтимоий тузилиш, ижтимоий институтлар ва турмуш тарзи
Социальные структуры, социальные институты и образ жизни
Social structures, social institutions and way of life

Умаров Абсалом Адилевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Холбеков Абдуғани Жуманазарович
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Шайхисламов Рафаэль Бадретдинович
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Акулич Мария Михайловна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Каримов Бобир Шаропович
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Сабилов Алишер Сабилович
кандидат социологических наук, доцент (Узбекистан)
Ахмедова Феруза Медетовна
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Антонио Алонсо Марсос
доктор политических наук, профессор (Испания)
Фадеева Любовь Александровна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Виктор Агаджаньян
доктор философии по социологическим наукам,
профессор (США)
Тагиева Гулсум Гафуровна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Муйдинова Моҳира Мукумжоновна
доктор философии по социологическим наукам (Узбекистан)
Ходжаев Собир Джумаевич
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

22.00.03–Ижтимоий онг ва ижтимоий жараёнлар социологияси.
Социология социального сознания и социального процесса.
Sociology of social consciousness and social process

Аликариев Нуритдин Сапаркариевич
доктор экономических наук, профессор (Узбекистан)
Матибаев Тасполат Балтабаевич
доктор социологических наук, профессор (Узбекистан)
Николов Стефан
доктор философии по социологическим наукам, (Болгария)
Пармонов Фарход Ярашевич
доктор социологических наук, доцент (Узбекистан)
Толипов Файзулла Саидович
доктор исторических наук, доцент (Узбекистан)
Акрамов Хусан Фуркатович
доктор философии по социологическим наукам (PhD)
(Узбекистан)

Ли Ци
доктор исторических наук, профессор (Китай)
Сухомлинова Марина Валерьяновна
доктор социологических наук, профессор (Россия)
Бурнашев Рустам Ренатович
кандидат философских наук, профессор (Казахстан)
Мирзахмедов Абдирашид Мамасидикович
доктор философских наук, профессор (Узбекистан)
Рахимбаева Дилбархон Абдулхамитовна
кандидат философских наук, доцент (Узбекистан)
Якубов Ильдар Харасович
кандидат политических наук, и.о. доцент (Узбекистан)

Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

МУНДАРИЖА | СОДЕРЖАНИЕ | CONTENT

1. Сеитов Азамат Пулатович РАЗВИТИЕ СОЦИОЛОГИИ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОНСТИТУЦИИ.....	5
2. Латипова Нодира, Абдухалилов Абдулло ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЕЗБАРЬЕРНОЙ СРЕДЫ В ВЫСШИХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЯХ В УЗБЕКИСТАНЕ.....	9
3. Каюмов Кахрамон КИЧИК ШАҲАРЛАРНИНГ КАТТА МУАММОЛАРИ.....	18
4. Vyatkina Yu.A., Burakanova G.M., Axmedova F.M. INTERNET VA IJTIMOIIY TARMOQLAR ASRIDA MAMLAKATLAR YOSHLARINING NAMOIYISHKORONA ISTE'MOLINING QIYOSIY TAHLILI.....	26
5. Elyor Zaitov MAMLAKATIMIZDA MAHALLANING SHAKLLANISH TARIXI VA EVOLYUSIYASI.....	37
6. Файзулла Толипов ЎЗБЕКИСТОНДА БИЗНЕС ВА ТАДБИРКОРЛИКНИНГ ШАКЛЛАНИШ ТАРИХИ ВА РИВОЖЛАНИШИ.....	44
7. Лобар Эрйигитова КЕКСА АВЛОД ВАКИЛЛАРИНИ ЭЪЗОЛАШ – МИЛЛИЙ ҚАДРИЯТИМИЗ.....	53
8. Фарход Парманов МИГРАЦИЯ ЖАРАЁНЛАРИ ТРАНСФОРМАЦИЯСИНИНГ МАЪНАВИЙ -АХЛОҚИЙ ҚАДРИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ.....	60
9. Jahongir Ibragimov JAMIYATIMIZDA IJTIMOIIY MUHOFAZA VA NAMKORLIK MAFKURASINING ASOSLARI.....	70
10. Содикова Ш.М., Эрйигитова Л.Қ. ОИЛА АЖРИМЛАРИ САБАБ ВА ОМИЛЛАРИНИ ЎРГАНИШ - ОИЛА МУСТАҲКАМЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШНИНГ ОМИЛЛАРИДАН БИРИ СИФАТИДА.....	80
11. Farfiyev Bakhramdjan, Akramov Khusan O‘ZBEKISTON OLIY TA‘LIM TIZIMIDA SOTSIOLOGIYA SOHASI YO‘NALISHLARI BO‘YICHA MALAKALI MUTAXASSISLARNI TAYYORLASH – DAVR TALABI.....	89
12. Сухроб Талипов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ГЕНДЕРНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ КАК СОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОБЛЕМА.....	95
13. Djamilya Nurullaeva O‘ZBEKISTONDA MINTAQAVIY SPORTNING IJTIMOIIY MUAMMOLARI.....	103
14. Акмал Абдуллаев ШАРҚ МУТАФАККИРЛАРИНИНГ ЭТНИК, МАДАНИЙ, ГЕОСИЁСИЙ МУҲИТГА ОИД КОНЦЕПЦИЯЛАРИНИНГ СОЦИОЛОГИК ТАҲЛИЛИ.....	110

15. Наргиза Хушвақова ЎЗБЕКИСТОНДА ИЖТИМОЙ ҲИМОЯ СОҲАСИНИНГ ИЖТИМОЙ-ИҚТИСОДИЙ ИСЛОҲОТЛАР БОРАСИДАГИ ИНСТИТУЦИОНАЛ ЎЗГАРИШИ.....	118
16. Ниезов С. НОГИРОНЛИКНИ ЎРГАНИШДА АСОСИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	127
17. Лобар Эрийгитова ЗАМОНАВИЙ ЖАМИЯТЛАРДА КЕКСАЛИК ВА ИЖТИМОЙ ЁЛҒИЗЛИК.....	135
18. Жавохир Эркинов ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ.....	146
19. Adolatxon Asqarova FOLKLORNING SOTSIOLOGIK XUSUSIYATLARI.....	155
20. Гулсум Тагиева ИЖТИМОЙ ТАЪМИНОТ ВА УНГА ТАЪСИР ЭТУВЧИ ОМИЛЛАР.....	163
21. Imomova Nozimaxon, Karimova Maftuna O'ZBEKISTONDA BOLALARGA NISBATAN ZO'RAVONLIK UCHUN JAVOBGARLIKNI BELGILOVCHI HUQUQIY ME'YORLAR XUSUSIYATI.....	174
22. Абдурахимова Саида РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В РАМКАХ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ ЖИЗНИ СТРАНЫ.....	181
23. Mahkamov Qodirjon TARIXIY ONG VA IJTIMOIIY XOTIRA UYG'UNLIGI.....	190
24. Sodirjonov Muxriddin FARG'ONA VODIYSIDAGI ETNOSOTSIOLOGIK JARAYONLARIDA INSON KAPITALINING RIVOJI TANLILI.....	195
25. Бекмуродов Мансур Бобомуродович, Аликариева Аълохон Нуриддиновна ТАЪЛИМ СИФАТИ МЕНЕЖМЕНТИ ТИЗИМИНИ РИВОЖЛАНТИРИШНИНГ СОЦИАЛ МЕХАНИЗМЛАРИ.....	204
26. Махмудова Малика Анваровна АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА ВНЕДРЕНИЯ КОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ ПО РАБОТЕ С ЛИЦАМИ, СОВЕРШИВШИМИ СЕМЕЙНОЕ НАСИЛИЕ....	216
27. Mirzaxmedov Xurshid Abdirashidovich YOSHLARDA VIDEOO'YIN DEVIANTLIGI.....	223

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ | JOURNAL OF SOCIAL STUDIES

Жавохир Эркинов

Ўзбекистон Миллий университети

I-курс магистранти

e-mail: zerkinov79@mail.com

ИНТЕРНЕТ КОММУНИКАЦИЯЛАРИНИНГ ЁШЛАРГА ТАЪСИРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.15183188>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада рақамли жамиятда расмий ва норасмий интернет коммуникацияларининг ёшларга таъсири ўрганилган. Шу билан бирга рақамли жамиятда инсонлар томонидан глобал интернет тармоғидан олинаётган ахборотларнинг аҳамияти очиб берилган. Шунингдек, мақолада ахборот компьютер тизимидаги имкониятларнинг кенгайиши, турли мазмундаги веб-сайтларнинг кўпайиши, интернет тармоқларида ахборот экстремизми муаммоси долзарблигини ортиши сабаблари ёритилган. Бундан ташқари, ўз мазмунига, мақсади ва йўналишларига кўра, деструктив фаолият олиб бориш белгилари мавжуд бўлган ахборотлар мажмуасини тузиш, ахборотларни компьютер тармоғи орқали инсонга руҳий таъсир ўтказиш, инсон руҳиятига деструктив таъсир ўтказадиган маълумотлар, улар мазмунини англамайдиган ахборотлардан Интернет тармоғидаги мақолаларда фойдаланиш ҳолатлари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: ахборот хавфсизлиги, жамоатчилик фикри, деструктив ахборот, кибер интернет, терроризм, радикализм, манипуляция, трансформация, оммавий коммуникация, технология, сегмент, инновация

Жавохир Эркинов

Магистрант I курса Национального
университета Узбекистана

e-mail: zerkinov79@mail.com

ВЛИЯНИЕ ИНТЕРНЕТ-КОММУНИКАЦИЙ НА МОЛОДЕЖЬ

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматривается влияние формальных и неформальных интернет-коммуникаций на молодежь в цифровом обществе. При этом раскрыта важность информации, получаемой людьми из глобального Интернета на сегодня. В материале также исследуются причины расширения возможностей компьютерной системы информации, быстрого увеличения количества веб-сайтов различного содержания, возрастающей актуальности проблемы информационного экстремизма в сети Интернет. Кроме того, изучены процедуры формирования направленной информации, включая, психологическое воздействие на человека через компьютерные сети, признаки содержания деструктивной составляющей,

использование информации в Интернете как инструмента, искажающей содержание реальной объективности.

Ключевые слова: информационная безопасность, общественное мнение, деструктивная информация, кибернетический Интернет, терроризм, радикализм, манипулирование, трансформация, массовые коммуникации, технологии, сегмент, инновации.

Zhavokhir Erkinov

Uzbekiston Milliy University I-course master's degree
e-mail: zerkinov79@mail.com

EFFECTS OF INTERNET COMMUNICATIONS ON YOUTH

ANNOTATION

This article examines the impact of formal and informal Internet communications on youth in a digital society. The article also examines the reasons for the expansion of the capabilities of the computer information system, the rapid increase in the number of websites of various content, the increasing urgency of the problem of information extremism on the Internet. In addition, the procedures for the formation of directed information have been studied, including the psychological impact on a person through computer networks, signs of the content of a destructive component, the use of information on the Internet as a tool that distorts the content of real objectivity.

Key words: information security, public opinion, destructive information, cyber Internet, terrorism, radicalism, manipulation, transformation, mass communications, technology, segment, innovation.

КИРИШ.

Бугунги кунда жамоатчилик вакилларининг кибер интернет тармоғидаги расмий сайтларда жойлаштирилган маълумотлардан ўз фаолиятида самарали фойдаланиши натижасида ёшлар ўзининг ижтимоий, иқтисодий фаолияти, маънавий, шахсий талабларини қондириши учун чегараланмаган имконият, аудиторияга эга бўлди. Тараққиётда шахс омилининг фавқулотда зарурлигини Япония, Жанубий Корея, Хитой, Сингапур ва бошқа давлатларнинг фавқулотта тез ривожланиб олганлигидан яхши биламиз [1, – Б 45]. Ушбу мавзу тадқиқ қилинишининг долзарблиги, амалий аҳамияти муайян суръатда жамият илмий технологик ривожига жараёнини илмий, социологик тадқиқ қилиш, иккинчи томондан, ушбу жараён замирида вужудга келган гносеологик бўшлиқни тўлдириш зарурияти билан белгиланади. Таъкидлаш лозимки, янги тараққиёт босқичи даврида глобал компьютер тармоғининг жадал ривожланиши, унинг аудиторияси тобора кенгайиш жараёни кузатилмоқда. Бундай жадал ўсиш натижасида глобал интернет инсон фаолиятида универсал ижтимоий коммуникация ролини бажармоқда [2, – Б 107-108]. Жамиятда инсон ресурсининг парадигмал ўзгаришлар қонуниятини трансформацияси сўнги йилларда “рақамлаштириш” рақамли тушунчасини турли хил ахборот-коммуникация технологиялари билан боғлиқлиги ортиб бормоқда [3, – С. 977-984]. Рақамли жамиятнинг трансформационлашуви ва интеграциялашуви, парадигмал хусусиятларини объектив ва субъектив шарт шароитлари институционал ва социал тизимлар фаолиятига таъсири кузатилмоқда. Ахборот коммуникациялари, инновацион компьютер технологияларининг жадал ривожланиши фуқаролик жамияти тараққиётида сифат даражаси ошишига олиб келди. Бундай воқелик тараққиётдаги янги босқич глобаллашув ва рақамли жамият шаклланиши муносабати билан вужудга келадиган ижтимоий, иқтисодий йўналишдаги муаммолар моҳияти ва мазмунини англаш заруриятини вужудга келтирди. Катта маълумотларга эга технологиялардан фойдаланиш, онлайн ва офлайн маконни гибридлиниши, рақамли коммуникацияни оммалашини рақамли тузилишдаги дунёни пайдо бўлишига олиб келди [4, – Р. 118-119].

Ўзбекистонда бозор иқтисодиёти муносабатлари чуқурлашуви шароитида илмий техник тараққиёт бевосита глобал компьютер тизими, глобал интернет тармоғидаги миллий

сегмент сайтлари жадал ривожига жараёнига боғлиқ. Шунингдек, ушбу жараён, ўз навбатида, ижтимоий тизимдаги, унинг турли соҳаларидаги чуқур ислохотлар, инновацион мазмундаги ўзгаришлар моҳиятини, амалиётдаги ўрнини англайди. Фуқаролик жамияти ривожининг ҳозирги даври коммуникация соҳасида муҳим инқилобий ўзгаришларни ўз бошидан кечирмоқда, инсон фаолиятида кибер интернетнинг ахборот воситаси сифатидаги ижтимоий аҳамияти ошиб бормоқда, ушбу жараёнда интернет олами коммуникацияси компьютерлаштириши асосий, етакчи ўринни эгаллайди. Жаҳон интернет тармоғининг бошқа оммавий ахборот воситаларидан муҳим фарқи, унинг саҳифаларида фақат профессионал журналистлардан ташқари, бошқа соҳа вакиллари, профессионал ҳисобланмаган коммуникаторлар, махсус маълумотга эга бўлмаган шахслар ҳам иштирок этади. Касби журналист бўлмаган шахслар блогер номи остида интернет тармоғидаги расмий ва норасмий сайтлардаги иштироки билан жамоатчилик вакиллари фикрини билдиради, катта ҳажмдаги интернет аудиториядаги ижтимоий фикр шаклланишига муайян даражада таъсир ўтказди, бу жараён инсонлар орасидаги фикр алмашув натижасида интернет тармоғидаги норасмий сайтларда ахлоқий чегарадан чиқиш ҳолатлари ҳам мавжуд. Шу билан биргаликда, жаҳон интернет тармоғи каналларидаги ахборот ҳажми ошиб кетганлиги, кўпайганлиги натижасида ушбу ахборотларнинг сифати пасайди. Бизнинг фикримизча, бунинг асосий сабаби, норасмий сайтлардаги интернет мақолалари муаллифлари томонидан асосланмаган, чуқур таҳлил қилинмаган маълумотларни тайёрлаш билан чегараланиб, фақат ахборотни жаҳон интернет тармоғига узатишга бўлган шахсий иштиёқнинг мавжудлиги билан белгиланади. Демак, бундай воқелик жиддий ва мураккаб ижтимоий муаммо мавжудлигидан далолат беради. Ушбу жараён глобал тармоқнинг инновацион коммуникатив потенциали билан, яъни интернет аудиториянинг фаол қисми томонидан билдирилган фикрлар, иккинчи томондан, интернет тармоғини ижтимоий бошқарув мониторинги амалиёти механизмларидаги камчиликларда намоён бўлади.

1. Янги социал алоқалар ва муносабатларда, янги социал амалиётда рақамли технологиялар кучайиб бораркан, бундай ҳолатда “Рақамлашув” шакилланиши “социал факт” [5, - Р. 41]. Глобал компьютер тизимидаги норасмий сайтларда салбий мазмундаги ахборотлар ҳажмининг кўпайиши, ахборотларни назорат қилиш имконининг йўқлиги, интернетга нисбатан ахборот хавфсизлигига қарши манба сифатидаги ижтимоий фикрни шакллантиради. Таъкидлаш лозимки, интернет тармоғида турфа ахборотлар жойлаштирилиши, жумладан, маънавий қашшоқлик, ахлоқий тубанликни тарғиб қиладиган, порнография, «оммавий маданият» каби салбий материаллар ҳам мавжуд [6].

АСОСИЙ ҚИСМ.

XXI аср бошидаги геосиёсий қарама-қаршиликлар доираси кенгайганлиги тасдиқлайдики, интернет тармоғида, айниқса, норасмий сайтларда ахборот урушларини тарғиб қилиш, агрессив мазмундаги ахборотларни ёшлар аудиториясига тақдим этиш, ахборот терроризмини мадҳ қилиш ҳолатлари кучайиб бормоқда. Ушбу жараёнларнинг амалиётда намоёиш этилиши мамлакатимизга қўшни бўлган Афғонистон Ислом Республикасида қирқ йил давомидаги фуқаролар уруши, Яқин Шарқ мамлакатлари, жумладан, Сурия Араб Республикаси ва Ироқ давлатида ислом дини нуқоби остида террористик ҳаракат олиб бораётган деструктив кучлар, диний радикализмни тарғиб қиладиган оқимлар, глобал интернет тармоғи имкониятларидан фойдаланиб, унда жойлаштирилган салбий мазмундаги ахборотлар орқали ўзларининг сафларига ёшларни жалб қилиб, жангарилик, босқинчилик, инсон ҳуқуқларини паймол қилишга ҳаракат қилмоқдалар. Шунинг учун ҳам кибер интернет тармоғи ҳозирги жамият учун ахборот хавфсизлигига раҳна солаётган восита, минбар, салбий омил сифатида қабул қилиниши мумкин. Глобал интернет тармоғидаги ахборотлар хавфсизлигини, ундаги расмий ва норасмий веб-сайтларда мамлакатимиз миллий манфаатларига зид бўлган ахборотларга қарши, миллий тараққиётни тараннум этувчи ахборотларни тизимли эълон қилиш жараёнини такомиллаштириш мақсадида Ўзбекистон Республикаси Вазирлар Маҳкамасининг «Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлигининг ахборот хавфсизлиги ва жамоат

тартибини таъминлашга қўмаклашиш маркази фаолиятини ташкил этиш чора-тадбирлари тўғрисида»ги қарори қабул қилинган.

Таъкидлаш лозимки, жамиятдаги трансформацион ўзгаришларда коммуникатив технологиялардаги тараққиёт, оммавий коммуникацияларнинг аудиторияга таъсири муҳим ўрин тутди. Шунинг учун ҳам расмий ва норасмий коммуникацияларнинг жамият янги тараққиёт босқичидаги ўрни, инсон фаолиятига таъсири жараёнлари, вужудга келган янги ахборот ва коммуникацион технологиялари потенциали, инфорацион технологиялар ва интернет коммуникацияларнинг яқин келажакда ижтимоий, иқтисодий ҳаётдаги ўрнини ўрганиш социология фани нуқтаи назаридан тадқиқ қилиш зарурияти мавжуд.

2. Кибер интернет тармоғи миллий сегментида расмий ва норасмий интернет коммуникацияларининг жамоатчилик фикрига таъсирини аниқлаш учун Ўзбекистонда янги ривожланиш босқичига мансуб бўлган, яъни жамиятдаги ижтимоий коммуникатив ва ижтимоий-маданий трансформацияларнинг назарий асосларини таҳлил қилишнинг комплекс механизмларини такомиллаштириш лозим. Таъкидлаш керакки, ҳозирги жамият ривожига глобал компьютер тармоғи оммавий коммуникациялар фаолиятида инновацион восита ролини бажармоқда. Ушбу жараён билан биргаликда, ҳозирги даврда ахборот экстремизмининг мамлакат хавфсизлиги, тинчлиги, Ўзбекистон конституцион тузуми, ёшлар маънавий, ахлоқий камолоти учун хатарли феномен эканлигини қайд этиш лозим. Шунинг учун жаҳон интернет тармоғидаги ахборот экстремизмининг мақсади, мазмуни, кимларга мўлжалланганлиги, қандай ижтимоий, иқтисодий, сиёсий натижаларга, ижтимоий оқибатларга олиб келишини тадқиқ қилиш, прогнозлаштириш лозим. Шу билан бирга, ҳозирги даврда Ўзбекистонга нисбатан қандай ахборот хуружлари мавжудлиги, унинг салбий кирралари, тарқалиш географияси, ахборотларни тарқатиш механизмлари ҳақида социологик мазмундаги хулоса ва тавсиялар бериш лозим. Бу борада глобал интернет тармоғининг ижтимоий бошқарув тизимини яратиш, суверен мамлакатимиз хавфсизлигини таъминлаши керак. Юқоридагиларни ҳисобга олиб, «Ўзбекистон Республикаси ахборот маконидаги рухсатсиз киришга уринишлар ва компьютер вирус ҳужумлари тўғрисида ўз вақтида хабардор қилиш ва жавоб қайтариш методлари ва воситаларидан фойдаланиб, бутунжаҳон интернет ахборот тармоғининг миллий сегментидаги веб-сайтларнинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш механизмининг амалга ошириш зарурлиги белгилаб қўйилган» [7, – Б. 118-119].

Шунинг учун жамият аъзолари орасида интернет тармоғи миллий сегментидан фойдаланиш даражаси, олинган ахборотларнинг инсон фаолиятидаги зарурияти ва унинг фаолияти, маънавий дунёси, миллий ғоя мақсадлари шаклланишидаги фойдалилик даражасига оид ахборотлар хавфсизлигини таъминлашнинг инновацион усулларини ҳаётга татбиқ қилиш, ёш авлодни тарбиялаш, кадрлар тайёрлаш жараёнида самарали фойдаланишнинг инновацион методикаси мазмунини такомиллаштиришга доир эмпирик тадқиқотларни мунтазам ўтказиб туриш лозим. Социологик сўровларнинг муҳим хусусияти ундан олинган натижалар асосида мустақил хулосалар, жамоатчилик фикри ҳисобга олинган ҳолда, жамият ривожланишининг стратегик йўналишларини, ижтимоий муаммолар ечимини, инновацион, рационал асосда аниқлашга хизмат қиладиган тавсиялар вужудга келиши мумкин. Бугунги кунда бу тавсиялар социал дунёда асқотиши мумкин. Социал дунё, маълумотни автоматик қайта ишлаш ва бошқа техник инфраструктуралар, медиалашувини чуқур шакилланиши, алгоритм иши орқали яратилмоқда [8].

Шунингдек, эмпирик кузатишлар натижасида интернет тармоғидаги расмий ва норасмий сайтлардаги мавжуд ахборотларнинг реаллиги, ҳаққонийлиги, объективлиги, ижтимоий муаммолар ечимидаги ўрнига мустақил баҳо бериш имконияти яратилади.

Эмпирик кузатишлар тасдиқлайдики, кибер интернет тармоғида норасмий сайтларда ижтимоий мазмундаги ахборотлар босимининг ошиб бориши мониторинги такомиллаштирилмас, Ўзбекистон жамияти ривожига салбий таъсир қилиши мумкин. Бунинг учун расмий ва норасмий сайтларда тарқатилаётган ахборотлар мазмуни ва унинг аудиториясига оид маълумотларни таҳлил қиладиган давлат ташкилотлари фаолиятини кучайтириш, уларни энг сўнгги компьютер техникаси билан таъминлаш, ушбу жараённи

жаҳондаги етакчи ахборот компьютер технологиялари талаблари асосида ташкил қилиш, техникавий қолоқликка барҳам бериш, халқаро компьютер тармоғи мониторингини амалга ошириш мақсадга мувофиқ.

Мамлакатда интернет тизимини янги ривожланиш босқичи талабларига мос суръатда ташкил қилиш учун ундаги ахборотлар хавфсизлигини таъминлаш механизмларини кучайтириш зарур.

Таъкидлаш лозимки, глобал интернет тармоғида, айниқса, норасмий сайтларда Ўзбекистон манфаатларига зид бўлган, бузғунчилик мақсадидаги ёлғон, интернет аудитория хулқига мос бўлмаган антиижтимоий мазмундаги ахборотлар жойлаштириш ҳолатлари мавжуд.

Интернет тармоғидаги норасмий сайтларда, ҳозирги кунда кибержиноятчилик кўпайиб бормоқда, улар, асосан, ҳукумат, йирик давлат ташкилотлари ва молия ташкилотлари, банклар сайтларига ҳужум уюштиради. Бундай шароитда Ўзбекистоннинг ахборот хавфсизлигини таъминлаш зарурияти жиддий характерга эга, аммо ахборот тизими хавфсизлигини таъминлаш механизмлари ва имкониятлари бундай мақсаддаги хатарларни бартараф қилишга тўлиқ жавоб бера олмайди. Бунинг учун глобал интернет тармоғи тизимидаги миллий сегментда мамлакатимизнинг мустақиллик йилларида ва демократик ислохотлар натижасида, айниқса, янги ривожланиш шароитида ислохотларнинг чуқурлашуви, инсон омилига берилган имкониятлар туфайли қўлга киритилган, ижтимоий, иқтисодий, халқаро майдондаги ютуқларнинг сабаблари, мақсади, моҳиятининг интернетдаги миллий сегментда илмий, инновацион асосда ёритиш, жамият тараққиётини тасвирловчи социологик изланишлар, эмпирик тадқиқотлардан олинган хулосаларни сайтларга киритиш зарур. Глобал интернет тармоғининг оммавий коммуникация воситалари тизимидаги ижтимоий функциялари таҳлилини социология назарийтчилари томонидан илмий асосланган методологик имкониятларидан фойдаланган ҳолда тадқиқ қилиш мақсадга мувофиқ. Масаланинг ечимига бундай ёндашув глобал компьютер тизими функционал вазифалари ҳақида асосланган, комплекс хулоса чиқариш, ҳозирги жамиятда унинг ўрни тўғрисида чуқур муайян хулосага келиш, унинг ижобий ва салбий оқибатлари ҳақида объектив фикр шаклланишга олиб келади. Шунинг учун тадқиқот глобал интернет ахборот тизимининг жамоатчилик аудиториясига таъсири мавзусини ўрганиш жараёнида феноменологик усуллар қўлланилиб, индивиднинг ички дунёсини таҳлил қилиш асосида унинг фикрлари йўналиши, кадриятларга муносабати ва дунёқараш хусусиятлари эътиборга олинган ҳолда ўтказилди.

Глобал интернет тармоғи миллий сегментида расмий ва норасмий интернет коммуникацияларининг жамоатчилик фикрига таъсири жараёни глобаллашув ва ахборотлашувнинг, электрон муҳит шаклланишига таъсири ушбу жараёнда глобал ахборот тизимига бевосита боғлиқ. Ушбу электрон ахборот тизими ҳозирги жамиятдаги ижтимоий жараёнларга ўз таъсирини ўтказади. Бугунги кунда инсон онгида шаклланаётган фикрлар ва тушунчалар ахборот оқимида боғлиқ бўлиб, тармоқлар орқали узатилаётган ахборотлар, коммуникация тармоқлари ҳокимият ва унинг эгаларига тегишли [9].

Мавзуга оид социология соҳасида чоп этилган илмий адабиётларда, глобал ахборот жамиятининг шаклланиши, ижтимоий оқибатлари ҳақида ягона фикр мавжуд эмас. Ушбу мавзуга бағишланган илмий ишларда, ахборот жамиятининг ижобий жиҳатлари ва салбий хусусиятлари талқин қилинган, жумладан, ижтимоий коммуникатив, ижтимоий маданий феноменларнинг жамиятдаги трансформацион жараёнлардаги ролига муносабат билдирилган. Шу муносабат билан қайд этиш лозимки, глобаллашув ва ахборотлашувнинг ижтимоий натижалари туфайли бир қатор салбий ҳолатлар келиб чиқиши мумкин. Глобал компьютер тармоғидаги ахборотларнинг турли оқимларга бўлиниши натижасида текширилмаган, аудитория фикрини чалғитадиган, одамлар хулқига салбий таъсир ўтказадиган ахборотлар тарқатилиши мумкин. Бизнинг фикримизча, глобаллашув ва ахборотлашувнинг салбий оқибатлари унинг ижобий қирраларига нисбатан кўпроқ кўзга ташланади, шу жумладан, ахборот хавфсизлиги соҳасида ҳам.

Ҳозирги кунда Ўзбекистон жамияти учун оммавий коммуникация васиталаридан компьютер тармоғи инновацион аҳамият касб этади. Интернет коммуникациялар амалий аҳамиятига кўра, шахслараро, гуруҳлар ва оммавий хусусияти билан ажралиб туради. Глобал компьютер тармоғи аудиовизуал техник комплексига эга, шунинг натижасида оммага, интернет аудиторияга коммуникатив таъсир кўрсатади. Кибер интернетга барча расмий ва норасмий сайтларга энгиллашган имкониятлар билан кириш имкониятининг кенгайганлиги, яъни мобил телефон, портатив алоқа воситаларининг вужудга келиши коммуникатив ҳаракатлар устидан назоратни пасайтирди, бундай жараён интернет аудиторияга сифатсиз, ёлғон, тасдиқланмаган, одамларни чалғитадиган ахборотлар билан таъминланишига йўл очиб берди. Бундай ахборотлар мажмуаси жамиятда муайян вазиятда ижтимоий жараёнларни бошқариб бўлмайдиган ҳолатга олиб келиши мумкин. Тармоқдаги фаолият, ўз ҳаётлари тўғрисида ихтиёрий равишда узатаётган ахборотлари корпорациялар учун маълумотлар манбаи, асосий тавар, замонавий интернет компаниялари учун бизнес модел ҳисобланади [10].

Янги тараққиёт босқичидаги ютуқларни салбий жиҳатдан тасвирлашга, шарҳлашга интилишга ҳаракат қиладиган кучлар мавжуд бўлиб, улар бу мақсадда глобал интернет имкониятларидан, ундаги норасмий сайтлардан фойдаланишга ҳаракат қилади, ўз фаолиятига кўра ахборот экстремизмини кўллаб-қувватлайди. Улар, биринчи навбатда, омма онгига салбий таъсир ўтказишга ҳаракат қилади, жамиятда турли миш-мишлар тарқатади, интернет тармоғидан фойдаланиб, кибержиноятчилик билан шуғулланади. Таъкидлаш лозимки, ахборот экстремизми коммуникация тизимида омманинг барқарор ижтимоий ҳаёти учун муайян хатарларни вужудга келтиради ва бундай ҳолат Ўзбекистон жамиятидаги ахборот хавфсизлигига, унинг миллий манфаатларига ҳам салбий таъсир кўрсатиши мумкин. Шунинг учун жамиятда ахборот соҳасидаги давлат ташкилотларининг ишини янги тараққиёт даври талаблари даражасида ташкил этиш мақсадида 2017 йил Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Матбуот ва ахборот соҳасида бошқарувни янада такомиллаштириш тўғрисида»ги ПФ-5148-сонли Фармони қабул қилинди ва жамиятда ахборот хавфсизлигини таъминлаш, ахборот соҳасидаги хуруж ва таҳдидларнинг олдини олишга қаратилган чораларни амалга оширишда иштирок этиш, китоб тарғиботи орқали халқимиз маънавиятини юксалтириш, китобхонлик анъаналарини кенг тарғиб қилиш, электрон ва аудио китоблар яратиш, китоб маҳсулотларини чоп этиш ва тарқатиш фаолиятини кўллаб-қувватлаш ва ривожлантириш муҳим вазифа сифатида қайд этилди [11].

Таъкидлаш керакки, янги тараққиёт босқичи даврида Ўзбекистон жамиятида «ахборот хавфсизлиги» тушунчаси ахборот-коммуникатив оламида микро ва макро даражада ахборотлар мазмунининг ҳимояланганлигини, шахснинг гармоник шаклланиши, жамият ва давлат манфаатларини вайронкор оммавий коммуникатив таъсирдан сақлаш механизми мавжудлигини ўз ичига олади. Ҳозирги кунда кибер интернет тармоғи расмий сайтларидан олинган маълумотлар сайтнинг имкониятларидан самарали фойдаланиш натижасида жамиятда омма ва шахснинг фикр алмашуви, мустақил ҳолда билимларини чуқурлаштириш, тадбиркорлик билан шуғулланиш учун имкониятлари кенгайиб бормоқда. Шу билан биргаликда, ушбу жараёнда бир қатор салбий ҳолатлар ҳам кўзга ташланади. Жумладан, ахборот ресурсларига очиклик имконияти, шунингдек, конфеденциал характерга эга бўлган маълумотларнинг қўлга киритилиши, алоҳида шахслар ва турли ижтимоий гуруҳлар вакиллари орасида глобал компьютер тармоғи орқали бўлган фикр алмашувларнинг жадаллашуви муайян тушунмовчиликларни вужудга келтирди. Ахборот алмашуви шароитида аудиторияга оммавий коммуникатив имкониятлардан фойдаланиб, тажовуз қилиш, тасдиқланмаган турли миш-мишларни тарқатиш, интернет аудиторияга ахборотлар босимининг ошиши, ундан фойдаланаётган тингловчиларнинг салбий, танқидий мазмундаги ахборотларга боғлиқлик ҳолатлари кузатилмоқда. Бундай ҳолатлар ҳозирги жамиятнинг ахборотлар соҳасида бир қатор тангликлар мавжудлигидан далолат беради. Ушбу қийинчиликларни бартараф қилиш учун интернет тармоғидаги ахборотлар оқимини назорат қилиш ва бошқариш механизмларини такомиллаштириш, ахборот хавфсизлигини таъминлашда халқаро ҳамкорликни кучайтириш, жаҳон интернет тармоғи орқали

узатилаётган ахборотларни автоматик мониторинги тизимини жорий қилиш орқалигина унинг хавфсизлигини таъминлашга эришиш мумкин. Тадқиқот давомида олиб борилган эмпирик кузатувлар тасдиқладикки, ҳозирги кунда Ўзбекистонда ахборот хавфсизлигини таъминлаш зарурияти мавжуд, чунки глобал интернет тармоғидан узатилаётган, тарқатилаётган хабарларнинг муайян қисми мамлакатимиз ахборот хавфсизлигига салбий таъсир ўтказмоқда. Ушбу жараён, бизнинг фикримизча, куйидагиларда намоён бўлмоқда: интернет тармоғидаги норасмий сайтларда назорат қилинмаган даражада ижтимоий муаммолар ечимидаги камчиликлар бўрттириб тасвирланиши, сунъий равишда тўқилган миш-мишлар тарқатилиши, конфеденциал интернет ресурсларидан, ижтимоий тармоқлардаги шахсий саҳифалардан, шахсий хатлардан кибержиноятчилар томонидан рухсатсиз фойдаланиш ҳолатлари мавжуд ва бундай ахборот босими шароитида, яъни манипуляция қилинаётган ахборотларнинг Ўзбекистон оммавий аудиториясига, хорижий экстремистлар томонидан таъсир ўтказишга ҳаракат қилиниши, инновацион, объектив асосланган маълумотлар, аргументли ахборотлар билан фош қилиш учун ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган барча чораларни кўриш лозим. Жумладан, ахборот хавфсизлигини таъминлашга қаратилган, унинг методологик асосини ташкил қиладиган миллий қонунчиликни такомиллаштириш, ушбу соҳадаги юқори технологик илмий техник ишланмаларни, яъни интернет ресурсларни автоматик мониторинг қиладиган тизимни вужудга келтириш учун тадбирлар ишлаб чиқиш зарур. Бунинг учун ушбу соҳани юқори малакали мутахассислар билан таъминлаш, моддий техника таъминотини кучайтириш мақсадга мувофиқ.

Ҳозирги жамиятда глобал интернет тармоғи имкониятларидан ижтимоий ривожланишни таъминлашда самарали фойдаланиш билан биргаликда, ижтимоий қарама-қаршилик, қийинчиликларни вужудга келтириш мақсадида ҳам фойдаланилади. Глобал тармоқ аудиторияга коммуникатив таъсир имкониятига эга. Ахборот босими шароитида интернет тармоғи ҳеч ким томонидан бошқарилмайди ва назорат қилинмайди, шунинг учун ҳам кибер интернет тартибсиз ахборот-коммуникатив майдон ҳисобланади. Глобал компьютер тармоғи давлат ва миллий таъсирдан холос бўлган, инновацион шаклдаги оммавий коммуникатив-ахборот воситаси ҳисоблади, бу тармоқ ҳозирги даврдаги ахборотлашув ва глобал тараққиёт натижасида шаклланган феномендир. Глобал интернет тармоғида норасмий тармоқларда инсон шахсига, фаолиятига доир конфеденциал характерга, мазмунга эга бўлган ахборотларнинг ёритилиши, текширилмаган, баъзан мутлақо ёлғон, вазиятни издан чиқаришга мўлжалланган маълумотларнинг тарқатилиши натижасида ахборотлар мазмунининг сифатсизланиши омманинг барқарор ижтимоий ҳаётига ҳавф солади. Ҳозирги кунда ахборот компьютер тизимидаги имкониятларнинг кенгайиши, турли мазмундаги веб-сайтларнинг кўпайиши, интернет тармоқларида ахборот экстремизми муаммоси долзарблигини оширди. Таъкидлаш лозимки, интернет тармоғидаги норасмий саҳифаларда ахборот экстремизми мавзуси уч йўналишда олиб борилади:

биринчидан, Ўзбекистон қонунчилигида белгиланган, ўз мазмунига, мақсади ва йўналишларига кўра, экстремистик фаолият олиб бориш белгилари мавжуд бўлган ахборотлар мажмуасини тузиш, уларни сақлаш;

иккинчидан, ахборотларни компьютер тармоғи орқали ёшларга руҳий, жисмоний таъсир ўтказиш, кибертеррористик мақсадда ишлатиш, ундан фойдаланиш;

учинчидан, ёшлар руҳиятига деструктив таъсир ўтказадиган маълумотлар, улар мазмунини англамайдиган ахборотлардан Интернет тармоғидаги мақолаларда фойдаланиш.

Қолаверса, Ўзбекистон жамияти янги ривожланиш босқичида глобал компьютер тармоғида радикал, экстремистик ташкилотлар томонидан жойлаштирилган ахборотларнинг ижтимоий ҳаётдаги салбий таъсирини сезган ва унинг оқибатларини англаган. Жумладан, интернет тармоғида норасмий сайтларда тарқатилган хабарларда оммада демократик ислохотларнинг натижаларига ишончсизлик ҳосил қилишга уринишлар, жамиятдаги реал муҳитнинг салбий жиҳатларига урғу беришга интилиш, жамиятда ўтиш даврида содир бўлган ижтимоий қийинчиликларга бардош бермаслик хусусиятини шакллантиришга ҳаракат қилинди. Интернетда, хусусан, норасмий сайтлар томонидан тарқатилаётган салбий

ахборотларга, коммуникатив таъсирдаги тажовузкорликни омма онгига сингдиришга қаратилган ҳаракатлар мавжуд.

ХУЛОСА.

Ўзбекистонда ҳозирги даврда ахборот хавфсизлигини таъминлаш долзарб муаммо бўлиб, амалий аҳамият касб этади. Шунинг учун ҳам куйидаги таклифлар илгари сурилмоқда:

биринчидан, ахборот тизими соҳаси ҳозирги жамият учун ижтимоий, иқтисодий муаммоларни ечишда, мамлакат мудофаасининг миллий хавфсизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайдиган механизмларни такомиллаштиришда ижтимоий омил вазифасини бажаради, унинг тарқалишига, омма вакиллари, бошқарув ходимлари, тадбиркорлар ва ёшлар томонидан илмий асосда, тизимли ёндашув талаб қилинади;

иккинчидан, глобал интернет тармоғидаги норасмий сайтларда Ўзбекистон хавфсизлигига салбий таъсир ўтказишга ҳаракат қилувчи, ахборот уруши тарафдорлари фаоллашди. Ахборот босимининг ошиб бориши глобал компьютер тармоғининг ривожланиши, норасмий сайтлардаги ахборот ҳажмининг ошиб кетганлиги натижасида, уларнинг инсон фаолияти, тафаккурига таъсири кучайди. Шунинг учун ҳозирги шароитда интернет тармоғидаги, айниқса, норасмий сайтлар фаолияти назоратини кучайтириш, ахборотлар оқимини бошқаришнинг такомиллашган усулларида фойдаланиш зарур;

учинчидан, ҳозирги даврда, яъни бозор иқтисодиёти муносабатлари, глобаллашув, ахборотлашган жамият тобора чуқурлашаётган шароитда жаҳон ҳамжамияти аъзолари, глобал интернет тармоғини ижтимоий назорат қилишнинг ягона механизмини, шакл ва воситаларини шакллантира олмади. Ҳаракатдаги халқаро ташкилотлар, улар орасида мавжуд бўлган ғоявий ва иқтисодий мазмундаги келишмовчиликлар натижасида ушбу муаммони яқдиллик билан ҳал қила олмадилар. Ушбу муаммо, айниқса, ижтимоий коммуникатив трансформацион жараёнларни ўз бошидан кечираётган мамлакатларда, шу жумладан, Ўзбекистонда ахборотлашув тизимида муайян қийинчиликларни туғдирди. Шунинг учун ҳам норасмий сайтлар фаолиятини назорат қилиш ва миллий сегментда миллий манфаатларга муносиб ахборотларни жойлаштириш механизмини кучайтириш лозим.

Адабиётлар/литература/ references:

1. Бекмуродов М. Замонавий бошқарув социологияси. Монография. –Тошкент: Ёшлар. 2020. – Б 45.
2. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Образование как ресурс информационного общества // Социол. исслед. 2005. № 7. – Б 107-108.
3. Вершинина И.А., Лядова А.В. Данные в цифровом мире: Новые возможности или дополнительные риски? // Вестник РУДН. Сер.: Социология. 2020. Т. 20. № 4. – С. 977–984. DOI: 10.22363/2313-2272-2020-20-4-977-984.
4. Beck U. The Metamorphosis of the World: How Climate Change is Transforming Our Concept of the World. Cambridge, Malden: Polity, 2016. 240 p.; Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Образование как ресурс информационного общества // Социол. исслед. 2005. № 7. – Р. 118-119.
5. Marres, N. (2017). Digital Sociology: The Reinvention of Social Research. Cambridge: Polity Press. 2017. – P. 41.
6. Зборовский Г.Е., Шуклина Е.А. Образование как ресурс информационного общества // Социол. исслед. 2005. № 7. – Б. 118-119.
7. Ўзбекистон Республикаси ахборот технологиялари ва коммуникацияларини ривожлантириш вазирлиги тўғрисида низом. Қонун ҳужжатлари маълумотлари миллий базаси (www.lex.uz) 2017 йил 18 октябрь.
8. Hepp A. Deep Mediatization. Routledge, 2019. 248 p.
9. Castells M. (2016). Vlast' kommunikatsii [Communication power]. Moskva: Izd. dom Vysshey shkoly ekonomiki (in Russian).

10. Zubof S. (2019). *The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power*. – New York: PublicAffairs.
11. Ўзбекистон Республикаси Президентининг «Матбуот ва ахборот соҳасида бошқарувни янада такомиллаштириш тўғрисида»ги Фармони. Ўзбекистон Республикаси қонун ҳужжатлари тўплами", 2017 йил 21 август, 33-сон, 830-модда.

ИЖТИМОЙ ТАДҚИҚОТЛАР ЖУРНАЛИ

1-МАХСУС СОН

ЖУРНАЛ СОЦИАЛЬНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР-1

JOURNAL OF SOCIAL STUDIES
SPECIAL ISSUE-1

MAQOLADA KELTIRILGAN DALILLARNING TO'G'RIILIGI UCHUN MUALLIF MAS'ULDIR | АВТОР НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ДОСТОВЕРНОСТЬ ФАКТОВ ИЗЛОЖЕННЫХ В СТАТЬЕ

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000